

(Num. 96.)

EL NUEVO CURRO MARINERO.

SEGUNDA PARTE.

DESPEDIDA.

(ÉL A ELLA.)

CORO.

Adios, mi currilla, adios,
 que lejos marchó de aquí
 a.. a.. a.. ay, a.. a.. a.. ay, a.. a.. a.. ay,
 no receles por tu vida
 aunque esté ausente de tí,
 que yo pueda olvidar nunca
 la fé que te prometí.

Ya resonó el cañonazo
que es señal para salir,
ya está levantada el áncora,
al fin es fuerza partir.

Adios, mi etc.

Hincha las velas el viento
rueda con fuerza el timon,
y ya se aleja del puerto
la valera embarcacion.

Adios, mi etc.

Ya no mas, currilla mia,
de dulce brisa á favor
bogaremos en mi barca
celebrando nuestro amor.

Adios, mi etc.

Ya no mas sobre los mares
nuestra sombra correrá,
y al eco de tus cantáres
el mio responderá.

Adios, mi etc.

Ya no mas soltaré el remo
en medio del mar en calma,
para darte entre mil besos
enamorada mi alma.

Adios, mi etc.

Que boy nos separa el destino,
y mientras yo lejos voy
tú debes quedar en tierra
sin estar donde yo estoy.

Adios, mi etc.

Con el cuerpo estaré lejos,
pero con el alma no,
que en ti todos los instantes
estaré pensando yo.

Adios, mi etc.

Enjuga ese tierno llanto,
que perlas viertes en él,
no receles que yo pueda
llegar nunca á serte infiel.

Adios, mi etc.

Yo á las mas bellas mujeres
miraré sin interés
esclamando al contemplarlas :
«mas curra mi curra es».

Adios, mi etc.

Que es mayor la sal que encierra
su basquiña y su jubon
que toda la Andalucia
y Granada y Aragon.

Adios, mi etc.

Cuando anclare nuestro buque
y yo en tierra ponga el pié,
no hayas miedo, curra mia,
que jamás te olvidaré.

Adios, mi etc.

Será en vano que en las tierras
donde llegué yo á aportar
haya mozas zandungueras,
que me quieran conquistar.

Adios, mi etc.

Que no puedo disponer
ya mas de mi corazon,
pues de él á mi currilla
la he dado posesion.

Adios, mi etc.

Cuando en medio de los mares
me encontraré yo sin tí,
tu memoria ni un instante
apartar podré de mí.

Adios, mi etc.

Y en la noche silenciosa,
en la popa recostado,
pensaré en las que contigo
en mi barquilla he pasado.

Adios, mi etc.

Pensaré en que si me hallaba
la tormenta en alta mar,
con tus fuerzas y tu ejemplo
me ayudabas á bogar.

Adios, mi etc.

Y al brillar despues la luna
con su bella claridad,
en tus brazos olvidaba
la pasada tempestad.

Adios, mi etc.

Ya pasaron esos tiempos
que recuerdo con afán,
mas tal vez, currilla mia,
con el tiempo volverán.

Adios, mi etc.

Yo entrelanto por los mares
tu memoria llevaré
y en los brindis y festines
à tu nombre brindaré.

Adios, mi etc.

Ya del puerto se halla lejos
la valera embarcacion,
ay! adios, dulce currilla,
ahí te dejo el corazon.

Adios, mi etc.

(ELLA A ÉL.)

CORO.

*Adios, curro de mi vida,
ay, adios, mi dulce bien,
a.. a.. a.. ay, a.. a.. a.. ay, a.. a.. a.. ay,
yo contigo deseara
esta vez venir tambien,
mas tú ingrato no me dices,
ven, currilla mia, ven.*

Qué destino despiadado
hoy nos llega á separar?
quién me obliga estar en tierra
si mi curro está en el mar?

Adios, curro etc.

Tú me dices que vas lejos,
yo á cualquiera parte iré
y estaré siempre gozosa
en donde mi curro esté.

Adios, curro etc.

No me asustan las borrascas,
ni del viento el rebramar,
que á tu lado desafio
cielo y tierra, viento y mar.

Adios, curro etc.

Tú lo sabes, cuantas veces
la tormenta nos halló,
y abrazados entre el sueño
sin piedad nos dispertó.

Adios, curro etc.

Y dejando en el momento
nuestra bella posicion,
tú corrias á la vela
y corría yo al timon.

Adios, curro etc.

Y á favor de nuestro esfuerzo
vencida la tempestad,
un abrazo nos pagaba
tu desvelo y mi ansiedad.

Adios, curro etc.

Si el relámpago brillaba
en el cielo por azar,
la sonrisa en nuestros labios
alumbraba sin cesar.

Adios, curro etc.

Y en los mares nuestra vida
se pasaba sin dolor,
siempre alegres, siempre unidos,
con ventura, con amor.

Adios, curro etc.

Cuan en breve se escaparon
los instantes de placer,
y cuan pronto nuestra dicha
vinose á desvanecer.

Adios, curro etc.

Como vuela la paloma,
que del nido se escapó
y se aleja presurosa,
nuestra dicha así voló.

Adios, curro etc.

Ora triste y solitaria
en mi curro pensaré,
y si canto mis amores
con mis cantos lloraré.

Adios, curro etc.

Y mi curro mientras tanto
mas de mí se alejará,
y quien sabe si algun dia
á su curra olvidará.

Adios, curro etc.

Y mujeres mas hermosas,
pero mas amantes no,
robáranme el corazon
que no merecen cual yo.

Adios, curro etc.

Que el corazon del marino
tal como la arena es,
que cuanto en ella se pinta
se borra luego despues.

Adios, curro etc.

Y me dices, curra mia,
«yo jamás te olvidaré»
es muy fácil el jurarlo,
el cumplirlo no lo sé.

Adios, curro etc.

Has trocado la barquilla
por un buque que es mayor;
en la barca eras tú el dueño,
en el buque un servidor.

Adios, curro etc.

Dices tú que de las tierras
á las cuales ahora vás
muy en brève con riquezas
excesivas volverás.

Adios, curro etc.

Que me importa que me traigas
los tesoros del Perú,
si tal vez en sus arenas
dejarás el alma tú?

Adios, curro etc.

Si tanto importa el marcharte,
contigo quiero venir;
mas si puedes evitarlo,
curro, deja de partir.

Adios, curro etc.

Nada alcanzo con mis quejas,
es inútil mi afliccion,
ingrato, ya que me dejas
llévate mi corazon.

Adios, curro etc.

FIN.

(Autorizado segun la ley vigente.)